

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

TECHNOLOGY FOR WORKING WITH PEOPLE WITH DISABILITIES

¹Khakimov Orziqul, ²Gurgiboyev Otabek

¹Associate professor of the Department of Social Sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²3rd Stage Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ С ИНВАЛИДАМИ

¹Хакимов Орзикул, ²Гургибоев Отабек

¹Доцент кафедры социальных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент 3-го курса Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

NOGIRONLAR BILAN IJTIMOIY ISH OLIB BORISH TEXNOLOGIYASI

¹Xakimov Orziqul, ²Gurgiboyev Otabek

¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida dotsenti.

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali 3-bosqich talabasi.

abstract

This article describes the restoration and adaptation of the social rights of children and young people with disabilities to the social environment as one of the most pressing issues of the present day. According to statistics, the number of children with disabilities is observed to increase every year. According to the researchers, the main reasons for the occurrence of disability in children are the deterioration of the environmental situation, the increase in child injury and the inadequacy of women's working conditions.

аннотация

В этой статье говорится, что восстановление социальных прав детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и адаптация к социальной среде являются одними из самых актуальных вопросов в настоящее время. Статистика показывает, что количество детей-инвалидов увеличивается с каждым годом. По данным исследователей, основными причинами возникновения детской инвалидности являются ухудшение экологической обстановки, рост детского травматизма, а также неблагоприятные условия труда женщин.

annotatsiya

Ushbu maqolada nogiron bolalar va yoshlarning ijtimoiy huquqlarini tiklash va ijtimoiy muhitga

moslashtirish hozirgi kundagi eng dolzarb masalalardan biri ekanligi bayon etilgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra nogiron bolalar soni yil sayin ortib borayotganligi kuzatilmoqda. Tadqiqotchilarning ma'lumotlariga ko'ra, bolalarda nogironlik yuzaga kelishining asosiy sabablari ekologik vaziyatning yomonlashuvi, bolalar jarohatlanishining o'sishi hamda ayollar mehnat sharoitining nomaqbulligi hisoblanadi.

Keywords:

Disabled children, adaptation to the social environment, rehabilitation of the disabled, limited opportunities, social model.

Ключевые слова:

Дети-инвалиды, адаптация к социальной среде, реабилитация инвалидов, ограниченные возможности, социальная модель.

Kalit so'zlar:

Nogiron bolalar, ijtimoiy muhitga moslashtirish, nogironlar rehabilitatsiyasi, imkoniyatlari cheklangan, ijtimoiy model.

© 2023. Khakimov Orziqul, Gurgiboyev Otabek.

Kirish

Hozirda voyaga yetmagan nogironlar rehabilitatsiyasi va ularni hayotga moslashtirish bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lib, bu alohida yordamga muhtoj nogiron bolalar va yoshlar rehabilitatsiyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning yagona muassasalararo tarmog'ini shakllantirishning ilmiy asoslangan dasturi ishlab chiqishni taqozo etadi. Nogironlar rehabilitatsiyasi bilan ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash hamda ijtimoiy himoya idoralari alohida-alohida shug'ullanadi. Imkoniyatlari cheklangan kishilar rehabilitatsiyasi va ularni ijtimoiy moslashtirishga e'tibor ortgani sayin — bu toifadagi insonlar bilan samarali ishlay oladigan yuqori malakali mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj ham ortmoqda. Shuningdek, imkoniyatlari cheklangan bolalar va yoshlarning ta'lim tizimini, kasbga yo'naltirish va mehnat tayyorgarligini takomillashtirishni talab qilmoqda.

XX asrning 90-yillarigacha nogironlarga nisbatan davlat siyosati, asosan, kompensatsiya ko'rinishi tarzida bo'lib, barcha diqqat-e'tibor pul to'lanmalariga qaratilgan edi. Biroq bugungi kunda ixtisoslashtirilgan jamoat tashkilotlari faolligining ortishi va rehabilitatsion markazlar yaratilishi asosiy e'tiborni imkoniyatlari cheklangan bolalar va yoshlarni jamiyat hayotiga moslashtirishga qaratish lozimligini ko'rsatmoqda.

Tahlil va natijalar

Ijtimoiy rehabilitatsiya tizimi imkoniyatlari cheklangan shaxsning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy mavqei tiklanishiga yanada sifatli yordam bergandagina to'la samara berishi mumkin. Bunda sarflanadigan moliyaviy xarajatlar nisbatan kamroq bo'lishi lozim, zero, ularning asosiy qismi alohida yordamga muhtoj bolalar yoki yoshlar haqida qayg'uradigan ota-onalar yelkasiga tushadi.

Oila va oiladagi tarbiya bolaning umumiy rivojlanishi uchun eng maqbul muhitdir. Rivojlanishida nuqsonlari bor bo'lgan (eshitish yoki ko'rishdagi, harakatlanishdagi muammolar yoki aqlan rivojlanishdagi) farzandni tarbiyalayotgan har bir oila quyidagilarni bilishi shart: avvalo, o'z farzandining barcha kamchiliklari va ehtiyojlarini chuqurroq va batafsil tushuna olishi; ikkinchidan, nuqsonlarni to'g'rilash va etishmayotgan ko'nikmalarni tarbiyalashni go'daklik davridan boshlash lozim, zero, rivojlanishdagi ruhiy-jismoniy nuqsonlar bosh miya yoki markaziy asab tizimining organik shikastlanishi natijasi bo'lib, ularni asosan davolash va tiklash imkoni bo'lmasa-da, biroq doimiy tibbiy tekshirish va oldini oluvchi davolashni talab qiladi.

Mazkur fikrlardan kelib chiqib, ota-onalarga farzandlari hzyotining birinchi yilidan boshlab o'z vaqtida tekshiruvdan o'tkazib, tibbiy tashxisni aniqlashtirib, tuzatish-tarbiya ishlarini boshlash tavsiya qilinadi. Ota-onalar rivojlanishida

nuqsonlari bo'lgan farzandlari tarbiyasi bilan qanchalik erta shug'ullanishni boshlasalar, bolaning reabilitatsiyasi va o'z sog'lom tengqurlari davrasiga moslashuvi shunchalik erta va samaraliroq kechadi.

O'z farzandingizga tashxis orqali qarashni bas qiling, Siz bu bilan farzandingizning to'laqonli shaxs sifatida shakllanishiga imkon bermaysiz. Agarda rivojlanishdagi nuqsonlarga qaralsa, ularning ba'zilar umuman tiklanmaydi yoki juda nari borsa, qisman tiklanadi. Shu sababli, kamchiliklarga ko'p ham diqqatni qaratmaslik lozim, balki har bir boladagi o'ziga xoslik va betakrorlikni ko'ra bilish kerak. Keling, farzandlarimiz to'g'risida ijobiy fikrlaylik va ularga ijobiy xatti-harakatlarimiz, fikrlarimiz bilan madad bo'laylik. O'z farzandingiz ko'nglidagi umid, tayanch bo'ling.

Bola o'zining boshqalardek emasligini doimo his qilib turadi. U hali o'zidagi alohidalikka ijobiy yoki salbiy fikr bildirishga qodir emas. Faqat ota-onalargina farzandlarida o'z-o'ziga munosabatni uyg'ota olishlari mumkin.

Maxsus ehtiyojga ega kishilarni, avvalo, o'z oilalari va ota-onalari qo'llab-quvvatlashadi. Ularning yordamida va eng asosiysi o'z intilishlari tufayli ular muayyan natijalarga erishadi va nafaqat o'zlariga, balki boshqalarga ham yordam beradilar.

Oilada alohida yordamga muhtoj farzand tug'ilishi — hayotning barcha jabhalariga daxl qiladigan, ota-onalar va yaqin qarindoshlarning kuchli kechinmalarni boshdan kechirishlariga sabab bo'ladigan muammodir.

Alohida ehtiyojga ega farzand — jismoniy, hissiy, aqliy yoki o'qishida muammolari bo'lgai farzanddir. Hozirda mazkur atama «nuqsonga ega farzand», «rivojlanishida nuqsoni bor farzand», «rivojlanishida kamchiliklari bor farzand» kabi biror xislati kam, noraso odamni ifodalaydigan atamalarni iste'moldan siqib chiqarmoqda.

Har bir insonda o'ziga xoslik, betakrorlik bo'lishi, tabiiy. Shuni hisobga olgan hodtsa, jahonda nogiron kishilarga nisbatan yangicha qarashlar yuzaga kelgan.

Alohida ehtiyojga ega kishilarga ulardagi betakrorlik, o'ziga xoslik jihatlaridan yondashish kerak. Ularning tiklanishi va rivojlanishi uchun biz ulardagi qobiliyatlar, imkoniyatlar va manbalarga tayanishimiz lozim. Ijtimoiy model' tibbiy modeldan farqli ravishda, e'tiborni imkoniyatlar va manbalarga qaratadi. Shu bilan bir vaqgda, tibbiy model' bola nuqsonlari tufayli rivojlana olmasligini ta'kidlasa, ijtimoiy model alohida ehtiyojga ega bolalar uchun zarur shart-sharoitlar yaratilgan taqdirda, ularning tezda mustaqil bo'la olishlarini isbotlaydi. O'zingiz xulosa chiqaring, siz qay birini afzal ko'rasiz: nuqsonlari bo'lgan kishilarnimi, farzandingiz to'liq qaram bo'lishinimi yoki mustaqil, erkin va yaxshi natijalarga ega bo'lishinimi?

Mazkur yangi atama maxsus sharoitlarda va vositalar orqali nuqsonlari bo'lgan

kishilar ehtiyojlarini aniqlashda me'yordan og'ishlarni tavsiflaydigan turli qarashlarni o'zida jamlaydi. U jamiyatning bu ehtiyojlarni aniqlash va ularni qondirishga javobgarligini ta'kidlaydi.

Inson hayoti, psixikasi va shaxsiyati tug'ma o'z-o'zini tiklash, hayot faoliyatidagi ehtiyojlarni idrok qila olishi tufayli davomiydir. Aynan shu talablarning inson ruhiyati va ongida aks etishi uning ehtiyojidir. Ehtiyojlar — bu inson organizmining yashashi, rivojlanishi va faoliyati uchun zarur bo'lgan va inson organizmining biror funktsional yoki tarkibiy tizimi yaxlitligani tiklashni boshdan kechirishdir. Bunda inson psixikasi, tashqi tabiiy yoki ijtimoiy muhit shaxsning ajralmas qismidir.

Bu ehtiyojlarni qondirish alohida ehtiyojga ega bolalardagi jismoniy yoki psixik nuqson tufayli anchaqiyin kechadi. Bu jarayon o'ziga xos hayot yo'li, xatolar va muvaffaqiyatlar orqali kechadi hamda ota-onalar va jamoaning ko'magiga bevosita bog'liq bo'ladi.

Boladagi bu ehtiyojlarni qondirmaslik esa psixik-somatik va ijtimoiyriyujlanishdan orqada qolishga olib kelib, rivojlanishdash ikkilamchi nuqsonga, ya'ni umumiy reaktivlikning susayishiga, kasallanishsh moyillikka va bola ahvolining yanada og'irlashishiga sabab bo'ladi.

Alohida ehtiyojga ega bolalar toifasiga turli biologik va ijtimoiy sabablar tufayli psixik, somatik va ijtimoiy moslashishda kiyinchiliklarni boshidan kechiradishn bolalar kiradi. Moslashish, ya'ni adaptatsiya (lotincha adaptio) — bu inson psixik va jismoniy tanasida hayotiy muhitta moslashgan yangi boshqaruv a'zolarining shakllanishi va ulardan ichki hamda tashqi muammolarni mustaqil va tashqi yordam bilan hal qilishda foydalanishdir.

Xulosa

Salomatlikning o'ziga xos ko'rsatkichi bo'lmish «moslashish» me'yorlari — bu inson organizmining o'z funktsional parametrlariga adekvat tarzda o'zgarishi va har xil, hatto favqulotda holatlarda ham ularning yuqori mahsuldorligi saqlab qolinishidir. Moslashuvchanlik esa moslashish sur'ati yoki sifatining o'ziga xosligini yoki moslashish qobiliyatini anglatadi. Har qanday inson tug'ma moslashish mexanizmlariga ega va umri davomida bu qobiliyatlarni rivojlantirib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent, "O'zbekiston" 2017
2. Холостова. Ye. И. Социальная работа с инвалидами (Электронный ресурс). Учебное пособие. Е. И. Холостова 3. е. изд. пертрбаб. и доп М. издательско торговая корпорация Дашков и. к. 2013. 240 стр.

3. Социальная работа с инвалидами учебное пособие коллектив авторов под ред. Н.Ф. Басова М. кпорус 2012 .400 стр. (для бакалавров)
4. Бабушкин. А. Социальной работа теория и методика М. 1998 г. Доклад ВОЗ. о проблемах инвалидности в мире 2012 g
5. Хакимов О. М., Курбанов З. Х., Мухаммедов Ф. Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 176-181.
6. Хакимов О., Курбанов З. ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Solution of social problems in management and economy. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 58-64.
7. Khakimov O. M. Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 241-247.
8. Хидоятлов Р., Хакимов О., Исакобулов Р. Ю. Духовная просвещенность руководителя: проблемы и их решения //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 96-99.
9. Orziqul Hakimov. (2023). DESCRIPTION OF SOCIAL SERVICES FOR THE ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN SOCIETY. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 1(2), 19–24. Retrieved from <https://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/679>
10. Orziqul H., Sevinch J. O ‘SMIRLIK DAVRIDAGI TAJOVUZKORLIK SABABLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 310-314.
11. Hakimov O., Jaloliddinova S. O‘SMIRLIK DAVRIDA BOLALRDA UCHRAYDIGAN AGRESSIVLIK YOKI O‘SMIRLIK INQIROZI //Current approaches and new research in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 21-26.
12. Orziqul H. O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI DEMOKRATLASHTIRISHNING BA’ZI JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 153-158.
13. Orziqul H. SHAXSNING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAXDIDLARNING OLDINI OLISHNING AYRIM JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 158-161.
14. НАКИМОВ О. А. Doctor of Philosophy in the Department of Economics and Finance in the Graduate School of : дис. – Middle Tennessee State University, 2006.
15. КНАКИМОВ О., ЖАЛОЛДИНОВА С. IMPACT OF DEPRESSION ON HUMAN LIFE //Social sciences.
16. Khakimov , O., & Jaloliddinova, S. (2023). MEMORY CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND SIGNIFICANT ASPECTS IN ITS DEVELOPMENT. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 4-9. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/xosj>
- Khakimov , O. (2023). PROSPECTS FOR INCLUSIVE EDUCATION WITH CHILDREN WITH DISABILITIES. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 196-201. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/oxa>